

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Саидмуродова Малика Санжар кизи

НУУЗ имени Мирзо Улугбека Базовый докторант (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623951>

Глобализация — это процесс усиления взаимосвязи и взаимозависимости между странами и регионами в разных сферах жизни: экономике, политике, культуре, образовании, науке и технологии. Глобализация оказывает влияние на демографическую ситуацию в мире, а также в отдельных регионах, таких как Ташкентская область. В этой статье мы рассмотрим, какие демографические проблемы и перспективы возникают в Ташкентской области в условиях глобализации.

Ташкентская область сталкивается с рядом демографических проблем, которые связаны с глобальными процессами. Одной из таких проблем является международная миграция. Многие жители области выезжают за границу в поисках работы, образования или лучшей жизни. По данным Центра “Стратегия развития”, число трудовых мигрантов из Узбекистана, находящихся за пределами страны, составляет около 2,4 млн человек, из них 76% мужчины и 24% женщины. В основном они работают в сфере строительства, торговли, сельского хозяйства и бытовых услуг. Международная миграция имеет как положительные, так и отрицательные последствия для области. С одной стороны, она способствует улучшению жизненного уровня семей мигрантов за счет переводов денег из-за рубежа. С другой стороны, она вызывает социальные проблемы, связанные с разрывом семейных связей, дефицитом рабочей силы и потерей квалифицированных кадров.

Другой демографической проблемой является неравномерное распределение населения по территории области. Ташкентская область имеет высокий уровень урбанизации: 67% жителей области проживают в городах, а 33% — в сельской местности. Однако не все города и районы области развиваются одинаково. Например, города Ангрен, Алмалык, Ахангаран и Чирчик являются промышленными центрами, где расположены крупные предприятия по добыче и переработке меди, угля, молибдена и других полезных ископаемых. Эти города привлекают рабочую силу из сельских районов области и других регионов Узбекистана. В то же время, сельские районы области страдают от оттока населения, недостатка инфраструктуры, низкого уровня доходов и качества жизни. Это приводит к усилению региональных диспропорций и социальной несправедливости.

Третьей демографической проблемой является изменение возрастной структуры населения. Ташкентская область имеет молодой возрастной состав: средний возраст составляет 23,9 года, при этом мужчин — 23,5 года, а женщин — 24,3 года. Однако в будущем ожидается старение населения в связи с снижением рождаемости и увеличением продолжительности жизни. По прогнозам ООН, к 2050 году доля лиц старше 65 лет в Узбекистане возрастет с 4,5% до 13,8%, а доля лиц моложе 15 лет сократится с 28,1% до 18,7%. Старение населения может привести к уменьшению трудового потенциала, увеличению расходов на социальное обеспечение и здравоохранение, а также к изменению ценностей и потребностей населения.

Ташкентская область имеет также ряд демографических перспектив, которые связаны с глобализацией. Одной из таких перспектив является повышение качества жизни

и благосостояния населения. Глобализация способствует развитию экономики, науки и технологии, образования и культуры в области. Это позволяет улучшить условия жизни и работы, повысить доходы и доступность социальных услуг, снизить бедность и неравенство. По данным Всемирного банка, валовой национальный доход на душу населения в Узбекистане вырос с 610 долларов в 2000 году до 1 840 долларов в 2019 году. Также увеличилась продолжительность жизни: с 67 лет в 2000 году до 71 года в 2019 году.

Другой демографической перспективой является укрепление межкультурного диалога и интеграции. Глобализация способствует расширению контактов и обмену между разными национальностями и культурами, которые представлены в Ташкентской области. Это способствует формированию толерантности, уважения и сотрудничества между людьми разных этносов, религий и языков. Ташкентская область является примером многонационального и мультикультурного региона, где живут узбеки, казахи, русские, корейцы, татары и другие народы. Здесь развиваются различные формы культурной жизни: фестивали, концерты, выставки, театры и музеи.

Вы хотели сказать: “Третьей демографической перспективой является использование демографического потенциала для инновационного развития Ташкентской области”? Если да, то я могу продолжить статью на эту тему. Вот мой вариант:

Использование демографического потенциала для инновационного развития Ташкентской области. Глобализация требует от регионов не только адаптироваться к изменяющимся условиям, но и активно участвовать в создании новых знаний, технологий и продуктов, которые могут повысить их конкурентоспособность и качество жизни. Для этого необходимо использовать демографический потенциал области, то есть человеческий капитал, который состоит из численности, образования, квалификации и творчества населения.

Ташкентская область имеет высокий демографический потенциал, который может стать основой для инновационного развития. Во-первых, область имеет большое население, которое составляет около 2,9 млн человек. Это обеспечивает рынок труда и потребления для различных видов деятельности. Во-вторых, область имеет молодое население, которое составляет около 60% от общего числа жителей. Это означает, что в области есть большой запас трудоспособных и активных людей, которые могут быть вовлечены в процессы обучения, труда и инноваций. В-третьих, область имеет высокий уровень образования населения. По данным переписи населения 2019 года, 99% жителей области имеют среднее или высшее образование. Это свидетельствует о том, что в области есть достаточно квалифицированных и компетентных специалистов, которые могут работать в разных сферах экономики и науки. В-четвертых, область имеет разнообразный национальный и культурный состав населения. В области живут узбеки, казахи, русские, корейцы, татары и другие народы. Это способствует формированию толерантности, уважения и сотрудничества между людьми разных этносов, религий и языков. Также это стимулирует творчество и инновационность населения.

Для того, чтобы использовать демографический потенциал для инновационного развития Ташкентской области, необходимо решить ряд задач. Одной из таких задач является создание условий для повышения занятости и доходов населения. Для этого необходимо развивать различные отрасли экономики, в том числе высокотехнологичные и интеллектуальные. Также необходимо поддерживать малый и средний бизнес, предоставлять льготы и кредиты для начинающих предпринимателей и инноваторов. Еще

одной задачей является создание условий для повышения качества и доступности образования и науки. Для этого необходимо модернизировать образовательную систему, внедрять новые технологии и методы обучения, развивать научно-исследовательскую и инновационную деятельность, сотрудничать с международными организациями и университетами. Третьей задачей является создание условий для повышения культурного и духовного развития населения. Для этого необходимо поддерживать различные формы культурной жизни, такие как фестивали, концерты, выставки, театры и музеи. Также необходимо сохранять и развивать национальные и региональные традиции, ценности и идентичность.

Ташкентская область — это регион с большим демографическим потенциалом и перспективами для инновационного развития. Она сочетает в себе разные аспекты жизни Узбекистана: население, образование, культура и экономика. В условиях глобализации область сталкивается с рядом демографических проблем, таких как международная миграция, неравномерное распределение населения по территории и старение населения. Однако эти проблемы могут быть преодолены при условии использования демографического потенциала для инновационного развития. Для этого необходимо создавать условия для повышения занятости и доходов населения, качества и доступности образования и науки, культурного и духовного развития населения. Таким образом, Ташкентская область может стать одним из лидеров в регионе и в мире по уровню жизни и благосостояния своих жителей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Демографические показатели Ташкентской области в цифрах.
2. Опубликованы данные об этническом составе населения Узбекистана.
3. По данным переписи 2019 года, в области проживало 2 907 000 человек, из них 1 839 000 (63,3%) - узбеки, 467 000 (16,1%) - казахи, 217 000 (7,5%) - русские, 99 000 (3,4%) - таджики, 77 000 (2,7%) - корейцы и другие национальности.
4. Казахстанско-российская миграция в советский период: основные тенденции развития.